

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA BADIY MAHORAT MASALALARI VA UNING TIL XUSUSIYATLARI

Isokulov Abdullo

*Nukus davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs
magistranti.*

Abdulla Oripov nafaqat o'zbek xalqimiz, balki turkiy tillarda so'zlashuvchi xalqlar adabiyoti umuman til boyligini rivojlanishi hamda taraqqiy etishida muhim hissa qo'shgan atoqli shoirlarimizdan bir. Shoir ijodida badiiy taffakkur, hozir-javoblik, obrazlilik yaqqol ufirib turadigan misralari. Davr muammolari mas'uliyat bilan his qilib, undan to'g'ri xulosa chiqarib kitobxonga yetkaza olganligi bilan boshqa ijodkorlardasn ajralib turadi. Shu bilan birga so'z qo'llash, uning leksik-semantik imkoniyatlaridan unumli foydalanishi tilshunos olimlarning ham diqqat-e'tiborini torta olgan ijodkordir.

O'tgan asrimizning 50-60-yillarida zamondosh ijodkorlar orasida birinchi bo'lib Vatan va xalqning og'riqli dardini qalamga olgani, hasrat chekib, ehtirosli kuylagani, millat qadr-qimmatini, sha'ni uchun kurashgani shundan. U xalq armonini kuylashda, milliy manfaatlarni himoya qilishda, xalqqa milliy o'zligini anglatishda Navoiy va Cho'lpon an'analarini yangi tarixiy sharoitda qayta tiklab, boyitdi va rivojlantirdi. Albatta, bizning fikrlarimiz xususiy bo'lib, kimlargadir bahsli, isbot-talab tuyular. Ammo bular risola muallifining shoir ma'naviy dunyosidan bolalikdan butun ongli umri davomida bahramand bo'lgani, olgan saboqlari, turli holatlarga uning munosabatlarini kuzatishlari asosida shakllangan.

Abdulla Oripov adabiyotga lirik shoir sifatida kirib keldi. Talabalik yillaridagi

she'rlarining ba'zilari uning o'ziga xos badiiy idrokka, kuchli ehtirolarga egaligini, satrlari ravon, tabiiy, istioralari original ekanini so'zlarning ma'no tashuvchanligi ham yuqori ekanligini ko'rsatadi. "Suv parisi", "Kuz xayol-lari", "Pushkin", "Sen bahorni sog'inmadingmi", "Buloq", "Odamlar" she'rlari bunga dalil bo'la oladi. "Suv parisi"dan parcha:

Beshik-beshik to'lqinlar toy-toy bo'lib chopardi,
Kumush yolli qoyalar soyasini yopardi[5.28].

Beshik-beshik to'lqinlarning toy-toy bo'lib chopishi – yangi badiiy topilma. "Kuz xayollari" sokin tuyg'ular, tiriklikning o'tkinchiligi to'g'risida falsafiy lirik mushohada. She'rda to'lqinlarni beshikka, chopib yurishini bolalarning "toy-toy" turishiga o'xshatilishi o'zgacha metaforik xususiyatini ko'rsatib o'tadi. Qoyalarni esa "soyasini yopmoq" ifodasi bilan bolalikdagi hissiyotlarni yodga soladi. Bu yerda o'sha yillarda "yorug' ma'yuslik" shoir qalbiga yaqin bo'lgan. U hali hayotning qaqshatqich zarbalariga, adolatsizlikka, xiyonat va sotqinlikka, hasad va nafratga duch kelmagan edi. Xayollari "shirin" edi. U hali "hovliqib oqquvchi soyda chavandoz umrining qaytmas sehri"ni ko'rardi:

Bunda bari go'zal: tim qora oqshom,
Yulduzlar boqadi tund va yovvoyi.
Qamishzor, shovullab turguvchi soy ham,
Sovuq va yoqimli: shundoq anvoyi,
Ularga boqaman, to'naman ba'zan,
Shirin bir xayolga cho'maman ba'zan[5.141]

Ushbu she'rda bir qarashda bolalik xotiralarini esga olgan va uni sog'ingan kishining ehtirosli o'ylari tasvirlangandek tuyiladi. She'r oxiridagi "shirin xotirlarga berilishi" va birinchi va ikkinchi misradagi "tund va yovvoyi boqish orasi-

dagi o‘zaro nomutonositlik kishi diqqatini tortmay qolmaydi. Xo‘sh, bu yerda qanday sir yashringan bo‘lishi mumkin? Diqqat bilan qaralsa, birinchi misradagi “bari go‘zal” jumlasiga “tim qora oqshom” sifatlanishi bilan ifodalanagan. Aslida badiiy ijodda bu ikki tushuncha qarama-qarishi qo‘yiladi. Aslida to‘g‘ilgan go‘shasidan ancha olislab ketgan inson, balki sevgan insonini, balki lirik qaramon uchun qadrlil bo‘lgan kimsasining qovoq uyishiga benzatgan. Naqadar g‘alati ko‘rinmasin. Sevgan yorining hatto qovoq uyishi ham unga naqadar totli hislarini ulashadi. Uchinchi va to‘rtinchi misradagi holada esa qamishzor va batqoqlikdan aslida badbo‘y hid kelishi kerak, lekin lirik qaramon uchun “anvoyi” hid tarata oladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, lirik qaramon biz o‘ylaganimizdek, tabiatni emas, balki yoshlikni, undagi yaxshi yomon kunlarni xotirasini esga olayotganini ko‘rish mumkin. Shu o‘rinda “anvoyi”, “to‘nmoq” so‘zlarining tub leksik ma‘nosiga e‘tibor bersak.

“Anvoyi”-arabcha so‘zdan olingan bo‘lib, atir turi ma‘nosini anglatgan. Ushbu she‘rda esa “xushbo‘y” ma‘nosida qo‘llanilgan bundan ko‘rinib turibdiki, Abdulla Oripov so‘z qo‘llash mahoratida ham tengsiz ekanligini yana bir bor isbotlagan.

Shoir ijodida nafaqat inson va tabiat uyg‘unligi, balki jahon adabiyoti namunalari, mashhur qahramonlar hayotidan kelib chiqib o‘zining shaxsiy pozitsiyasini ifodalagan she‘rlari ham bor. Masalan, “Pushkin” she‘rida quydagi metofora na‘munlarini ko‘rishimiz mumkin:

Yo‘q, yo‘q, dardli shoir, porloq yulduzni,
 Ayt-chi, kim g‘amli deb ayta olarkan,
 Boqguvchi ko‘zda nam bo‘lmasa agar!
 Sil bo‘lgan go‘zalga o‘xsharmidi kuz.

Qalbingda bahordan g'am bo'lmasa gar...

Toj-u taxt qusuri, qon-u adovat,

G'iybatu kin, g'araz bijg'ib sasigan

Zamonga abadiy la'natlar bo'lsin!

Ezgulik kuychisin o'qqa tutgan u

Olifta Dantesning qiyofasida!..[5.124]

Ushbu she'rda Abdulla Oripovning poetik uslubi uzil-kesil shakllandi va undan keyin faqat yanada takomillashib, sayqallanib bordi. Bu uslubga romantizm, fikrlarning zamon va makonda cheklanib qolmasligi, mayda detal (yagonalik)ning umumiylik, umumiylikning yagonalik kasb etishi, keskin tezlashishning sokinlik bilan almashib turishi, kontrastli o'xshatishlar va istioralarni qo'llash orqali namoyon bo'ladi. Bu yerda kuz faslini "Sil bo'lgan go'zalga", toj-u taxtni "qusurga", Pushkinni o'zini esa "ezgulik kuychisi" diya sifatlashi shoir maqsadlarini namoyon qiladi. O'zbek tilida bu kabi sifatlash-qiyoslanish kontraksda o'zini namoyon qiladi va uning ifoda semalarini boyitadi.

Abdulla Oripovning badiiy tafakkuri, oddiy tilda aytsak, poetik iste'dodi baland edi. Daho shunchaki ulug', buyuk iste'dod emas. Buyuk iste'dod ijod qiladigan adabiy turini, janrini g'oyaviy-badiiy jihatdan takomillashtiradi, yangi obrazlar, badiiy uslublar, original va hammaga manzur asarlar bilan boyitadi. Daho esa bulardan tashqari adabiyotda yangi g'oyaviy-badiiy yo'nalish ochadi, unga yangi badiiy mezon beradi. Haqiqat va milliy o'zlikni anglashni sifat jihatdan bir pog'ona yuqori ko'taradi. U o'z davri muammolarini umuminsoniy mezonlar nuqtayi nazaridan idrok etib, xalqining dardini butun insoniyat dardiga aylantira oladi. Natijada Vatani Koinot darajasiga ko'tariladi, yashaydigan davri, vaqti kosmik miqyos kasb etadi. Va, aksincha: Koinot va kosmik vaqt xalqi yashaydigan

makon va zamonda voqelashadi. Umuminsoniy g‘oya va qadriyat milliylikda, milliy voqelikda ifodalanadi. Abdulla Oripov o‘zbek she‘riyatiga mana shunday tafakkur tarzini olib kirdi. Bunga shoirning nafaqat vatanparvarlik mazmunidagi she‘rlarini, shuningdek, ishqiy va falsafiy she‘rlarini o‘qib ishonch hosil qilish mumkin:

Yurgil, dalalarga ketaylik, do‘stim,
 Diqqinafas uyda yotmoq paytimas.
 Oltin O‘zbekiston tuprog‘i bu kun
 Bir pari faslning og‘ushida mast[5.12]

Ushbu nozik tuyg‘ular ancha jo‘shqin va chiroyli ifodalangan lirik satrlarda shoir chizgilaridan bilib olishimiz mumkinki, “oltin O‘zbekiston” diya sifatlashi kuz fazlini ifodalab turibdi va “pari fasli” qishga ishora qili turibdi. Bunda lirik qahramon o‘zining ichki tuyg‘ularini “diqqinafas” so‘zi bilan yaxlit ko‘rsatib o‘tgan. O‘zbek til lug‘atida ayniqsa og‘zaki-so‘zlashuv uslubiga xos bo‘lgan bu so‘z illi tarkibiy qismdan “diqqi+nafas” tarkibiy qismidan tashkil topgan. Bu so‘zning etimologiyasiga nazar salsak, “Diqqi” so‘zi fors-tojik tilida uchrab, “bir paytda sodir bo‘ladigan voqea-hodisani ifodalagan” nafas o‘zi ham bu o‘rinda “insonni safas olish organi” emas, “zamon, vaqt” ma’nosida kelgan bu ikki so‘z birlashib semalarning ma’nosini kuchaytirib bergan.

Tadqiqotimiz davomida shu narsaga guvoh bo‘ldikki, Abdulla Oripov qaysi mavzuda ijod qilmasin. Yurak dardini, qalb istrobplarini, quvonchini birdek baham ko‘ra olgan ijodkorlardandir. So‘z qo‘llash va uning semantik xususiyatlarini yondosh ma’nolarini ko‘rsata olgan. Shu jihatdan nafaqat adabiyotimiz rivojiga, balki tilimizning boyishiga, uning naqadar jozibali ekanligini aks ettira olganm ijodkor hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. X. Abdurahmonov, N. Mahmudov So‘z estetikasi Toshkent Uzbekistoi ssr “Fan” nashriyoti 1981.
2. Jabborov I. Abdulla Oripov she’riyatida tarixiy shaxs talqini. –T.: Fan, 2008.
3. Mamajonov S. Teranlik. –T.: Adabiyot va san’at, 1987.
4. Norboev B. Hayotni poetik talqin etish tamoyillari va mahorat muammolari. Filol. fan. d-ri..dis. avtoref. –T., 1996.
5. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. To‘rt jildlik. Birinchi jild. She’rlar va dostonlar. –T.: Adabiyot va san’at, 2000. Ikkinchi jild. She’rlar, dostonlar. 2001. Uchinchi jild. Tarjimalar. –T., 2001. To‘rtinchi jild. Kinossenariy, maqolalar, suhbatlar, xotiralar, qaydlar. –T., :2001.
6. Nazarov B. Abdulla Oripov. [Adabiy portret // XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi. Oliy ta’lim darsligi.](#) N.Karimov, S.Mamajonov, B.Nazarov, U.Normatov, O.Sharafiddinov. Hammuallif. –T.: O‘qituvchi, 1999.